

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СО СЛОЖНЫМИ СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

¹Головчиц Людмила Адамовна ²Переверзева Марина Викторовна

¹ФГБОУ ВО МПГУ, профессор кафедры дошкольной дефектологии, доктор педагогических наук ²ФГБНУ «ИКП», старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития, кандидат педагогических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113189>

Дети со сложными сенсорными нарушениями представляют многообразную группу по сочетанию первичных расстройств, степени их выраженности, осложнению соматическими и другими заболеваниями. В эту группу входят дошкольники с сочетанными нарушениями слуха, зрения, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, движений, которые в настоящее время относятся к категории детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) [4]. В силу выраженности первичных сенсорных нарушений и их большой вариативности они могут обучаться в дошкольных группах для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата; в группах кратковременного пребывания; получать педагогическую помощь в Центрах лечебной педагогики, центрах содействия семейному воспитанию, некоторых благотворительных организациях; в виде организованного семейного воспитания при участии специалистов.

Проблемы в обучении этих детей, помимо сложности выявленных нарушений, обусловлены и другими факторами [1]:

- позднее выявление сочетанных сенсорных нарушений, особенно в тех случаях, когда одно из расстройств появляется позднее;
- отсутствие или неполнота медицинских заключений и данных психолого-педагогического обследования детей;
- позднее начало обучения детей с комплексными сенсорными нарушениями, чаще в 3- 5 лет;
- отсутствие медицинского контроля за состояниями слуха и зрения;
- нехватка специалистов для работы с детьми со сложными сенсорными нарушениями; недостаточная подготовленность специалистов к работе с дошкольниками, имеющими комплексные нарушения;
- сложности в проектировании индивидуальных образовательных программ из-за недостаточности методических материалов и точных руководств по разработке таких программ.

Специалисты, работающие с ребенком, имеющим тяжелые множественные нарушения развития, включающими выраженные сенсорные нарушения, знают, что разработать индивидуальную программу работы с таким ребенком достаточно сложно. Это связано с необходимостью определения содержания работы таким образом, чтобы, во-первых, обеспечить поступательное развитие всех сенсорных функций, а во-вторых, учесть кумулятивный эффект комбинации нарушений при выборе методов и приемов работы. Грамотно выстроенный процесс обучения и воспитания в дошкольный период позволяет ребенку со сложными сенсорными нарушениями войти в школьный период жизни более подготовленным и социализированным, поэтому актуальность темы разработки

индивидуальных образовательных программ для детей со сложными сенсорными нарушениями является очевидной [1,2,5].

Ориентиром для определения содержания коррекционно-развивающей работы являются актуальные психологические достижения и «зона ближайшего развития» ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы в ходе психолого-педагогического обследования. Содержание коррекционно-развивающей работы обобщается в индивидуальной программе коррекционной работы (ИПКР). Однако технологии разработки ИПКР для детей со сложными сенсорными нарушениями пока немногочисленны [1,2,5].

Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса ребенка в дошкольной организации. Ее наличие создает перспективы освоения содержания дошкольного образования в доступной для ребенка степени, с учетом его возможностей.

В разработке ИПКР принимают участие члены экспертной группы, в которую входят все специалисты, реализующие образовательный процесс с данным ребенком в организации или на дому.

Мы предположили, что специально разработанные и представленные в электронной форме система требований к содержанию и организации образовательного процесса, методически грамотно описанные комплекс задач и содержание образования в зависимости от уровня развития ребенка, помогут педагогам более эффективно разрабатывать индивидуальную образовательную программу, в которой будут учитываться конкретные нарушения ребенка, его актуальный уровень развития. Эти идеи реализовались в виде интерактивного конструктора адаптированных образовательных программ для детей со сложными сенсорными нарушениями [3].

Разработанная система позволяет конструировать ИПКР, опираясь на конкретные индивидуальные актуальные возможности ребенка, выявленные в результате диагностики. В результате работы с конструктором педагог получает образовательную программу, соответствующую по своей структуре и содержанию всем нормативно-правовым документам и требованиям ФГОС дошкольного образования и имеет следующую структуру:

I. Целевой раздел

1. Общие сведения о ребенке
2. Рекомендации ПМПК
3. Психолого-педагогическая характеристика

II. Организационный раздел

1. Организация образовательной деятельности
2. Технические средства, индивидуальные средства коррекции, дидактические материалы
3. Необходимые вспомогательные средства для осуществления невербальной и вербальной коммуникации
4. Необходимость в уходе и присмотре

III. Содержательный раздел (направления работы, задачи, содержание, методы и приемы работы)

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2. Образовательная область «Физическое развитие»
3. Образовательная область «Познавательное развитие»
4. Образовательная область «Речевое развитие»
5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

IV. Программа сотрудничества с семьей

V. Средства мониторинга и оценки эффективности обучения по ИПКР

Основной формой работы педагога при конструировании ИПКР с использованием нашего конструктора является указание на актуальные характеристики возможностей ребенка по пяти образовательным областям из подсказок, предложенных программой. Это может быть или единичный или множественный выбор. Выбранные ответы включаются в характеристику и являются основой для определения задач обучения и его содержания по социально-коммуникативному, физическому, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию, определения необходимых индивидуальных коррекционных занятий, организации образовательного процесса и участия специалистов, использования необходимых дидактических материалов и технических средств, для построения индивидуального профиля развития.

Полученная характеристика является унифицированной и позволяет достаточно легко провести качественный анализ изменений в развитии ребенка. В заключительной части полученной ИПКР представлен индивидуальный профиль развития ребенка, который позволяет визуализировать его сильные и слабые стороны.

Таким образом, создание конструктора дает возможность:

- проектировать индивидуальные образовательные программы для каждого ребенка со сложными сенсорными нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;
- моделировать структуры и содержание психолого-педагогического изучения;
- определять задачи и содержание работы по каждому направлению и разделу коррекционной работы;
- отбирать содержание всех разделов программы: целевого, содержательного, организационного;
- планировать формы работы с родителями и их участие в развивающей и коррекционной работе;
- оценивать эффективность проведенной работы за полугодие и за год, осуществлять мониторинг достижений или отставания ребенка.

REFERENCES

1. Головчиц Л.А., Переверзева М.В. Проектирование индивидуальной программы коррекционной работы в процессе психолого-педагогического сопровождения детей

- дошкольного возраста со сложными сенсорными нарушениями // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2022. №3. 56-68
2. *Жигорева М.В., Левченко И.Ю.* Методические подходы к проектированию АООП для детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2019. №3. С.22-29.
 3. Интерактивный конструктор индивидуальной программы коррекционной работы для дошкольников со сложными сенсорными нарушениями. – URL: <https://ikp-rao.ru/interaktivnyj-konstruktor-individualnoj-programmy-korrekcionnoj-raboty-dlya-doshkolnikov-so-slozhnymi-sensornymi-narusheniyami> (Дата обращения: 26.06.2023). – Текст : электронный
 4. *Лазуренко С.Б., Переверзева М.В., Павлова Н.Н.* Современная научная парадигма дошкольного образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) // Дефектология. 2020. №5. С. 52-61.
 5. *Павлова Н.Н., Переверзева М.В.* К вопросу о разработке индивидуальной программы коррекционной работы с ребенком, имеющим тяжелые множественные нарушения развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2021. №1. С.35-48.